

TÍTULO: PEQUENOS SABERES, GRANDES CUIDADOS: EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE PLANTAS MEDICINAIS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

DOI: 10.5281/zenodo.17835216

AUTORES: ANA LUIZA DE MELO MACHADO DIAS, MARIA JÚLIA RODRIGUES DE LIMA, SÉRGIO FERNANDES SALES DA SILVA, JANAÍNA GONÇALVES DA SILVA MELO

INTRODUÇÃO: A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA INFÂNCIA É FUNDAMENTAL PARA FORMAR HÁBITOS DURADOUROS. O ENSINO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DESENVOLVE CONSCIÊNCIA CRÍTICA, AUTONOMIA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. NESSE SENTIDO, A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E NUTRICIONAL, COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA, ESTIMULA ESCOLHAS RESPONSÁVEIS E PRÁTICAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS DESDE CEDO, RESPEITANDO A CULTURA E OS HÁBITOS DAS CRIANÇAS. **OBJETIVO:** RELATAR EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO CURRICULAR COM AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUSTENTABILIDADE PARA CRIANÇAS. **MÉTODOS:** A ATIVIDADE EXTENSIONISTA FOI REALIZADA ENVOLVENDO ESTUDANTES DOS CURSOS DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO NUMA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL EM RECIFE-PE, PARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS. FORAM TRABALHADOS COMO TEMAS AS PRÁTICAS DE CONSUMO DE PLANTAS MEDICINAIS E ALIMENTOS SAUDÁVEIS COM ABORDAGENS DIALOGADAS, DINÂMICAS E INTERATIVAS, UTILIZANDO RECURSOS LÚDICOS COMO IMAGENS, TEATRO EDUCATIVO, TEXTURAS E AROMAS, VISANDO ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO ATIVA DAS CRIANÇAS. A AÇÃO FOI DIVIDIDA EM TRÊS ENCONTROS: (1) CONHECIMENTO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS; (2) IDENTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E (3) OFICINA DE CULTIVO. EM CADA ETAPA, DISCUTIRAM-SE BENEFÍCIOS, POSSÍVEIS RISCOS E PRÁTICAS RESPONSÁVEIS. **RESULTADOS:** AS ATIVIDADES REALIZADAS MOSTRARAM QUE AS CRIANÇAS JÁ POSSUÍAM ALGUM CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E CULTIVO, ADQUIRIDO PRINCIPALMENTE EM CASA OU NA ESCOLA. NO ENTANTO, ESSAS INFORMAÇÕES ERAM SUPERFICIAIS, MUITAS VEZES TRATADAS COMO VERDADES ABSOLUTAS SEM ESTIMULAR A COMPREENSÃO CRÍTICA OU A CURIOSIDADE. AS ATIVIDADES LÚDICAS PROPOSTAS BUSCARAM ENFRENTAR ESSAS DIFICULDADES E RESULTARAM EM NOVOS APRENDIZADOS PARA AS CRIANÇAS E OS ESTUDANTES EXTENSIONISTAS QUE AS DESENVOLVERAM. **CONCLUSÃO:** O CARÁTER INTERPROFISSIONAL FOI UM PONTO-CHAVE DA AÇÕES, PERMITINDO UMA ABORDAGEM MAIS AMPLA RELACIONANDO SABERES SOBRE SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, FITOTERAPIA E SUSTENTABILIDADE. ESSA INTEGRAÇÃO FORTALECEU A TROCA DE CONHECIMENTOS ENTRE ESTUDANTES E PROPORCIONOU ÀS CRIANÇAS UM APRENDIZADO MAIS RICO E CONTEXTUALIZADO, PROMOVENDO IMPACTO SOCIAL POSITIVO NA COMUNIDADE ESCOLAR.

PALAVRAS-CHAVE: PLANTAS MEDICINAIS; ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL; SUSTENTABILIDADE; EXTENSÃO INTERPROFISSIONAL.